

**УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК
ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІВ
ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ**

Бараннікова І.

Науковий керівник: Хлєбнікова Т.

**MANAGEMENT OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM AS A
FACTOR IN ENSURING THE SELF-REALISATION OF TEACHERS IN
PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Barannikova I.

Supervisor: Khliebnikova T.

Однією з найважливіших характеристик дорослої людини є її професійна самореалізація. Ця якість є ключовим критерієм соціальної зрілості особистості, показником її соціальної та професійної активності, докладання власних зусиль для досягнення значущих цілей діяльності, подолання труднощів і перешкод, свідченням відповідального ставлення до власного життя, до результатів своєї праці.

Особистісна самореалізація пов'язана з прагненням людини до досягнень, із реалізацією власних життєвих і професійних цілей, інтеріоризацією системи цінностей. Важливими внутрішніми умовами самореалізації є творчий потенціал людини, готовність до самовдосконалення, прагнення до підвищення якості та результативності своєї праці, захопленість справою [2].

Згідно з позицією фахівців-андрагогів, ключова мета управління професійним розвитком (УПР) полягає в сприянні максимальній реалізації особистісного та професійного потенціалу педагогічних працівників. Це вимагає від управлінського корпусу постійного стимулювання та підтримки внутрішнього джерела розвитку системи – суб'єктної активності та творчого потенціалу педагогічних кадрів [3].

Функціональний апарат управлінської діяльності у сфері професійного розвитку педагогів корелюється з класичними функціями менеджменту: планування, організація, координація, стимулювання та контроль професійної

діяльності. УПР розглядають як інституційне завдання в межах функції управління розвитком людських ресурсів.

Для ефективної реалізації цієї функції система управління професійним розвитком має бути забезпечена адекватними умовами інноваційного розвитку, мати належне ресурсне й організаційно-технологічне оснащення [1].

Процес професійного розвитку педагогів фіксується зростанням їхньої професійної кваліфікації. О. Аврутін пропонує диференціювати кваліфікацію на формальну та фактичну:

- формальна кваліфікація: відображає мінімально необхідний обсяг знань, умінь і навичок, підтверджений офіційними документами (сертифікатом/посвідченням), але ігнорує реальні, фактичні знання й уміння педагога;
- фактична кваліфікація: відображає реальний рівень професійної майстерності, що перевищує кваліфікаційні вимоги, і є критичним змістом процесу професійного розвитку, безпосередньо корелюючи з ефективністю педагогічної праці [4, с. 5].

Оскільки якість освіти визначається її здатністю повноцінно реалізовувати фундаментальні функції (культуровідповідного, людино-утворювального, наукоємного та високотехнологічного процесу), зростає потреба в урахуванні показників фактичної кваліфікації в управлінському процесі.

Реалізація цих фундаментальних функцій освіти стала можливою завдяки використанню методологічних можливостей нових педагогічних підходів, зокрема, феноменологічного, синергетичного, аксіологічного й андрагогічного.

Відповідно, змінилось і концептуальне розуміння педагога-професіонала. Так, це фахівець, який демонструє високий рівень професійної діяльності, здійснює свідому самозміну та саморозвиток, вносить індивідуальний і творчий внесок у професію і, що важливо, стимулює суспільний інтерес до результатів своєї діяльності, підвищуючи престиж професії [4, с. 5].

Модель сучасного педагога-професіонала інтегрує високий рівень

професійної майстерності (що визначається кваліфікаційною категорією) з особистісними якостями, необхідними на ринку освітніх послуг: висока комунікабельність, мобільність і конкурентоспроможність у професійному середовищі [3].

Якщо управління професійним розвитком орієнтується виключно на формальну кваліфікацію (сертифікати, посвідчення), воно ігнорує фактичні потреби, інтереси та творчий потенціал педагога. Такий підхід перетворює розвиток на бюрократичний обов'язок, що блокує внутрішню мотивацію та прагнення до самореалізації.

Самореалізація – це процес максимальної реалізації свого потенціалу. Це стає можливим лише тоді, коли УПР, керуючись принципами андрагогіки та акмеології, фокусується на змінах у фактичній кваліфікації. Це означає, що система має підтримувати педагога в розвитку саме тих унікальних знань, умінь і творчих ідей, які виходять за межі мінімальних вимог [2].

Ключовим завданням УПР стає діагностика та стимулювання фактичної кваліфікації. Саме ці, часто не підтвержені офіційно, унікальні знання та вміння (наприклад володіння рідкісною методикою, високий рівень емоційного інтелекту, талант фасилітатора) є тим суб'єктивним потенціалом, який педагог прагне реалізувати [5].

Самореалізація педагога відбувається не у вакуумі, а шляхом успішного виконання спільних соціальних завдань. Коли УПР дозволяє педагогу використовувати свою фактичну кваліфікацію для впровадження інновацій і вирішення нагальних освітніх запитів громади, він відчуває свою значущість і цінність, що є суттю професійної самореалізації.

Важливе значення має управлінська функція стимулювання, вона має бути спрямована на заохочення лідерської активності та творчого внеску. Якщо керівництво фіксує й винагороджує (не лише фінансово, а й шляхом визнання, надання автономії та нових ролей) зміни у фактичній кваліфікації (наприклад, за розроблення нового курсу, успішне менторство), воно безпосередньо створює умови для самореалізації.

Заклад освіти потребує педагога-професіонала, який має високу мобільність, комунікабельність і конкурентоспроможність. Ці якості формуються саме через постійну роботу над фактичною кваліфікацією і є зовнішнім проявом успішної внутрішньої самореалізації.

Отже, забезпечення самореалізації педагогів у ПЗО вимагає від УПР системного відходу від пріоритету формальної кваліфікації. Натомість, фокус має бути зміщений на діагностику, підтримку й інституціоналізацію змін у фактичній кваліфікації, перетворюючи систему професійного розвитку на інструмент для реалізації унікального творчого потенціалу кожного педагога.

Список використаних джерел

1. Хлебнікова Т., Михайлик Ю. Саморозвиток педагога як управлінська проблема. *Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: c avec des matériaux de la VI conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 1er Mars 2024. Paris-Vinnitsia: La Fedeltà & UKRLOGOS Group LLC. 2024. URL: <https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/view/1674> (дата звернення: 21.10.2025)*
2. Хлебнікова Т. М., Гречаник О. Є., Григораш В. В. Акмеологічний супровід педагога в процесі саморозвитку. *Scientific Educational Center RS Global Sp. Z. O.O. Science Review. 2018. 6(13). URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/01072018/5897 (дата звернення: 22.10.2025).*
3. Хлебнікова Т. М. Особистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагога. *Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : колективна монографія. Київ, Харків : Ін-т освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. 544 с.*
4. Управління професійним розвитком учителів : навч.-метод. посіб. / уклад. Л. А. Мартинець. Вінниця : ДонНУ, 2016. 87 с.
5. Ясінська Н. В. Сучасна наука про проектування індивідуальної

освітньої траєкторії педагога в системі неперервної освіти.
Педагогічний пошук. 2022. №2(114), С 9–53.